

DOI: 10.5281/zenodo.8271163

DO ANALFABETISMO À EXCELÊNCIA ACADÊMICA: O LEGADO EDUCACIONAL DE CUBA¹

FROM ILLITERACY TO ACADEMIC EXCELLENCE: CUBA'S EDUCATIONAL LEGACY

Nedilson José Gomes de Melo²

Vania Gomes de Souza³

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra⁴

RESUMO: Este artigo tem como propósito investigar a trajetória da educação em Cuba, sob uma perspectiva histórica e política. Foram utilizadas obras essenciais como referência, tais como “A educação em Cuba: seus fundamentos e desafios”, de Margarita Quintero Lopez, e “A educação em Cuba entre 1959 e 2010” de Justo Alberto Chávez Rodríguez. Com base em uma robusta pesquisa bibliográfica, foi apresentado o desenvolvimento e os desafios enfrentados pelo sistema educacional cubano ao longo dos anos. Conclui-se que o sistema de ensino em Cuba apresenta características notáveis em comparação a outros países, especialmente quando se trata da igualdade de oportunidades e do direito à educação. Apesar das adversidades que o país enfrentou, como recursos limitados e o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, Cuba conseguiu estabelecer um sistema educacional robusto, com capacidade para fornecer uma formação completa e de alta qualidade.

Palavras-chave: Cuba. Educação Revolucionária. Análise Histórica.

ABSTRACT: This article aims to investigate the trajectory of education in Cuba, from a historical and political perspective. Essential works were used as references, such as “Education in Cuba: its foundations and challenges”, by Margarita Quintero Lopez, and “Education in Cuba between 1959 and 2010” by Justo Alberto Chávez Rodríguez. Based on a robust bibliographical research, the development and challenges faced by the Cuban educational system over the years were presented. It is concluded that the education system in Cuba has remarkable characteristics compared to other countries, especially when it comes to equal opportunities and the right to education. Despite the adversities that the country faced, such as limited resources and the economic embargo imposed by the United States, Cuba managed to establish a robust educational system, capable of providing complete and high-quality training.

Universidad del Sol

Keywords: Cuba. Revolutionary Education. Historical Analysis.

1 Artigo científico elaborado no Programa de Mestrado/Doutorado da Universidad del Sol (UNADES – PY);
Disciplina: Educação Comparada; Docente: Ana Estela Duarte Brandão.

2 Mestre em Ciências da Educação, Universidad del Sol – UNADES (PY).

3 Mestranda em Ciências da Educação, Universidad del Sol – UNADES (PY).

4 Doutorando em Ciências da Educação, Universidad del Sol – UNADES (PY).

DOI: 10.5281/zenodo.8271163

1 INTRODUÇÃO

O tema da educação é de grande interesse e prioridade para qualquer país, sendo essencial para a formação dos cidadãos e o desenvolvimento social e econômico. Esse foco na educação é evidente nos ideais de independência dos povos, expressos pelos líderes políticos que colocavam a educação em um lugar privilegiado. Citando exemplos, o Libertador Simón Bolívar destacou a importância da educação para a liberdade, afirmando que “não pode haver liberdade onde há ignorância” e que “um povo ignorante é um instrumento cego de sua própria destruição”.

José Martí alertou sobre o papel da educação para alcançar a liberdade, afirmando que “ser culto é o único modo de ser livre”. A importância da educação como uma ferramenta ideológica para a compreensão dos problemas sociais e sua solução torna-se evidente (LEITE, 2019). Além disso, é por meio da educação que os valores e ideais de uma nação são transmitidos e cultivados em seus cidadãos.

Para Cuba, a educação é um compromisso vital do Estado com sua própria sociedade, tendo estreita relação com as políticas e estratégias formuladas para o desenvolvimento educacional e o avanço econômico e social do país. Embora o Ministério da Educação seja responsável por dirigir, orientar e controlar a educação em todos os níveis, a sociedade cubana compreende que a educação é responsabilidade de todos. É um dever elementar de humanidade e justiça social, guiado pela consciência de que a educação é fundamental para garantir o futuro da nação e a continuidade da obra revolucionária.

Por isso, o trabalho educacional cubano tem como objetivo principal alcançar o cumprimento pleno de seus objetivos através de constantes aperfeiçoamentos e transformações. A educação é um tema prioritário em qualquer país. É impossível pensar em formar cidadãos ou em desenvolvimento social e econômico sem considerá-la. Desde os tempos dos ideais de independência, líderes políticos têm colocado a educação como algo essencial na busca pela liberdade e progresso. Simón Bolívar disse que “não pode haver liberdade onde há ignorância” e José Martí alertou que “Ser culto é o único modo de ser livre”.

DOI: 10.5281/zenodo.8271163

Portanto, a educação é uma arma ideológica que ajuda as pessoas a compreender os desafios da sociedade e a solucionar os problemas. Além disso, é através da educação que uma nação passa valores e ideais aos seus cidadãos. Para Cuba, a educação é um pilar vital e um compromisso que o Estado tem com a sua sociedade. Existe uma coordenação estreita entre as políticas educacionais e o desenvolvimento econômico e social (LEITE, 2019).

Assim, todos os membros da sociedade contribuem para o sucesso do sistema educacional, mas é a responsabilidade do Ministério da Educação dirigi-lo, orientá-lo e controlá-lo em todos os níveis. A educação é uma questão de humanidade e justiça social, mas também é um imperativo para garantir o futuro das próximas gerações e a continuação da obra revolucionária empreendida há mais de meio século. O objetivo principal do sistema educacional cubano é seguir trabalhando para aperfeiçoá-lo e atingir plenamente seus objetivos, o que leva a importantes transformações atualmente em andamento. A excelência educacional é uma meta permanente do país.

O objetivo deste artigo é explorar a trajetória da educação em Cuba, sob uma perspectiva histórica e política. Para tanto, serão consideradas obras de referência como “A educação em Cuba: seus fundamentos e desafios”, de Margarita Quintero Lopez, e “A educação em Cuba entre 1959 e 2010” de Justo Alberto Chávez Rodríguez. Por meio de uma abordagem bibliográfica⁵ criteriosa, apresentaremos o desenvolvimento e os desafios enfrentados pelo sistema educacional cubano ao longo dos anos. A presente análise procura oferecer uma visão crítica e aprofundada do tema em questão, baseada em fontes confiáveis e conhecimentos consolidados na área (GUERRA, 2023).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para uma compreensão mais aprofundada, é necessário destacar que em Cuba, a educação é um sistema bem estruturado que inclui subsistemas como pré-escolar, geral, especial, técnico e profissional, formação pedagógica e superior. Desde a introdução do

5 A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem a uma análise das diversas posições acerca de um problema, também costumam ser desenvolvida quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas. (GIL, 2002, p. 3).

DOI: 10.5281/zenodo.8271163

método político-social em 1959, os discursos dos líderes da Revolução continuam sendo altamente eficazes em educar a população sobre a problemática internacional e nacional.

Segundo Rodríguez (2011), a política educacional cubana foi definida nesses discursos, que enfatizavam a educação como a única maneira de alcançar a verdadeira liberdade. No entanto, a Revolução também herdou grandes limitações no setor educacional, especialmente nas áreas de infância, especialização técnica e profissional, acesso geral e analfabetismo. Sob a liderança de Fidel e Raúl Castro, foram promulgadas leis para garantir que todos os cubanos tenham acesso à educação plena (SOARES, 2019).

A reforma abrangente do ensino representou um esforço pioneiro na criação de um sistema coerente e nacionalista. Assim, com a Declaração de Cuba como Território Livre de Analfabetismo, em 1961, um feito histórico foi alcançado num período relativamente curto. Este processo científico e político é um exemplo duradouro da grandeza do comprometimento da Cuba revolucionária com a educação como a pedra angular do desenvolvimento humano, e Ernesto Che Guevara desempenhou um papel essencial na transformação das universidades.

De acordo com Rodríguez (2011), entre 1962 e 1979, a educação passou por transformações significativas, tanto no âmbito geral como no superior. A Campanha de Alfabetização foi um sucesso e permitiu a melhoria do nível educacional dos trabalhadores urbanos e rurais. Cursos de educação para adultos, a batalha pela 6ª série e a criação de faculdades preparatórias abriram as portas da universidade para os trabalhadores.

Apesar disso, os planos e programas de estudos ainda mantinham influências das etapas históricas anteriores, revelando contradições na finalidade da educação. Assim, a extensão dos serviços educacionais na década de 1960 exigiu mudanças na estrutura e no funcionamento do sistema nacional de ensino, bem como novas concepções educativas.

A Reforma Universitária de 1962 marcou a educação superior cubana, e o discurso do Che Guevara sobre “O socialismo e o homem em Cuba” inspirou o pensamento educacional. Planos especiais de educação, como o da superação da mulher e dos centros tecnológicos, foram criados para atender às demandas urgentes da sociedade. A criação do Departamento de Bolsas e do plano maciço de bolsistas garantiram o direito ao estudo gratuito e ao atendimento de necessidades básicas pelo Estado. Foi uma época de mudanças e avanços na educação cubana.

DOI: 10.5281/zenodo.8271163

Em dezembro de 1975, o Primeiro Congresso do Partido Comunista de Cuba marcou um momento decisivo na história educacional do país. Foi nessa ocasião que a pedagogia socialista marxista-leninista foi oficializada, mantendo-se fiel ao pensamento educativo martiano e à herança histórica do sistema educacional cubano.

Ficaram claros os objetivos da educação, que passou a ter um enfoque mais humanista e martiano. O Primeiro Aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Educação foi aprovado após um estudo científico minucioso e os planos de formação de professores foram atualizados para acompanhar as mudanças no desenvolvimento socioeconômico do país (LEITE, 2019).

De 1976 a 1985, o Instituto Central de Ciências Pedagógicas (ICCP) desempenhou um papel importante na condução das Ciências da Educação em todo o país. Ao ICCP coube avaliar o início das mudanças decorrentes da implementação do novo plano e foram feitos os ajustes e transformações necessárias. No subperíodo 1986-1990, o Segundo Aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Educação buscou modernizar e flexibilizar os planos e programas de estudo. O primeiro Congresso Internacional de Pedagogia, em 1986, foi fundamental para conhecer a situação do ensino na América Latina e no resto do mundo.

Até 2009 foram realizados onze congressos, que deixaram uma marca significativa na educação cubana e latino-americana. Um desses congressos resultou na criação da Associação de Educadores Latino-americanos e do Caribe (Aelac), da qual Cuba faz parte. Apesar da difícil situação econômica do país, a educação em Cuba alcançou conquistas muito significativas, com o nível de escolaridade da população aumentando consideravelmente.

A partir do período 2010-2011, tiveram inícios novos planos de estudo e programas nas Licenciaturas em Educação, que dão resposta às demandas atuais na formação desses profissionais, a partir do desenho de um modelo cujo propósito principal é atingir uma maior preparação dos estudantes antes de defrontarem com o trabalho na escola, a ampliação dos perfis das carreiras que formam professores para a Educação Média e o aperfeiçoamento do papel da escola na formação, como concreção do princípio estudo-trabalho. (LÓPEZ, 2011, p. 64).

O chamado “Período especial” foi um desafio para o fortalecimento do trabalho ideológico no ensino. Mesmo com as circunstâncias adversas, nenhuma instituição escolar foi fechada e o processo de desenvolvimento do ensino continuou em todos os níveis. Esse período é um exemplo claro do compromisso e entrega do magistério cubano, que conseguiu manter as conquistas da educação e obter resultados satisfatórios.

DOI: 10.5281/zenodo.8271163

A dedicação em modernizar o sistema educacional em Cuba é notória, especialmente através do uso eficiente da tecnologia aplicada à educação por meio do programa “Batalha de Ideias”. A universalização do ensino superior é um fator essencial nesse período, e novas formas de ensino têm sido desenvolvidas para alcançar mais pessoas, incluindo programas educativos como “Universidade para Todos” e “Mesa Redonda”.

Professores universitários têm acesso a distintas modalidades de cursos e mestrados para aperfeiçoar seu desempenho. Esse esforço se expande para educadores em outras nações e tem alcançado conquistas notáveis. A educação em Cuba é vista como uma função social fundamental, baseada em ciência e técnica avançadas, com profundas raízes humanistas.

Há consciência da importância de preservar a individualidade de cada pessoa, enquanto se luta pela unidade de pensamento na educação. Fidel Castro disse uma vez que é necessário mudar tudo o que deva ser mudado, garantindo que a educação siga seu caminho emergente sem obstáculos. Cuba conta com centenas de educadores e pesquisadores com visões próprias e marcantes sobre a educação, refletidas em ensaios, textos e pesquisas em pleno desenvolvimento (LEITE, 2019).

Ainda assim, as novas condições históricas apresentam desafios ao sistema educacional, como a necessidade de conciliar o maciço ingresso de alunos com a qualidade do ensino. É crucial colocar a educação em concordância com os requisitos de cada época, seguindo o conselho de José Martí. A educação em Cuba tem muitas conquistas extraordinárias, mas continua buscando melhorias para garantir um futuro frutífero.

A educação cubana é um exemplo de internacionalismo, com professores e colaboradores sendo enviados para outras nações por meio dos Destacamentos Pedagógicos Ernesto Che Guevara e Augusto César Sandino. Os estudantes estrangeiros vêm de toda a África e América e já passaram pelo ensino médio na Ilha da Juventude. A Escola Internacional de Esporte, fundada um ano depois, já formou centenas de milhares de estudantes de todo o mundo.

A educação em Cuba é caracterizada por seus fundamentos sólidos e seus desafios constantes (SOARES, 2019). O sistema de ensino cubano é notável por sua abordagem progressiva, que enfatiza a educação como um direito humano e uma responsabilidade social fundamental. Entretanto, como qualquer outro sistema educacional, ainda existem obstáculos

DOI: 10.5281/zenodo.8271163

a serem superados. Um desses obstáculos é a necessidade de atualização e modernização do currículo, a fim de que esteja alinhado com as exigências do mundo atual.

Portanto, o sistema educacional cubano é amplamente reconhecido por sua filosofia de igualdade e excelência na educação. De fato, a escolaridade é obrigatória para todos os cidadãos cubanos e o governo cubano fornece educação gratuita para todos os níveis. O sistema educacional em Cuba não se concentra apenas em fornecer educação teórica, mas também fornece uma ampla gama de educação prática e profissional em diversas áreas.

Além disso, o governo cubano está comprometido em garantir que as escolas sejam espaços inclusivos e democráticos, que promovam a colaboração e a resolução pacífica de conflitos. As políticas educacionais cubanas visam preparar seus cidadãos para a vida, em vez de simplesmente ensinar material acadêmico (LEITE, 2019).

Os estudantes são incentivados a desenvolver habilidades essenciais para a vida, como pensamento crítico, criatividade e trabalho em equipe, o que ajuda a prepará-los para enfrentar desafios futuros. Em resumo, o sistema educacional cubano é uma das conquistas mais admiráveis do país, e pode ser um modelo para outros países que procuram fornecer educação de alta qualidade e igualdade para todos os seus cidadãos.

Assim, é importante que os alunos recebam uma educação que não apenas os prepare para o mercado de trabalho, mas também para serem indivíduos críticos e engajados no desenvolvimento de sua sociedade. Outro desafio é a manutenção da qualidade da educação, apesar das limitações financeiras que enfrenta o país. Mesmo em meio a essas dificuldades, o sistema educativo em Cuba se mostrou resiliente e eficiente na formação de seus estudantes. Ao equilibrar a tradição e a inovação, a educação em Cuba continua a cultivar uma cultura de aprendizado vibrante em todo o seu território. Isso é um testemunho da dedicação e comprometimento dos educadores cubanos em fornecer uma educação de qualidade aos seus estudantes, apesar dos desafios contínuos.

A revolução de Cuba, liderada por Fidel Castro, trouxe mudanças significativas para a educação no país. Desde a década de 1960, o sistema educacional de Cuba tem sido notório por sua qualidade e equidade, e tem sido um modelo de educação revolucionária para o restante do mundo.

DOI: 10.5281/zenodo.8271163

Nesta análise histórica, serão analisados os impactos da educação revolucionária de Cuba e como ela evoluiu ao longo dos anos. Cuba teve que enfrentar grandes desafios após o triunfo da Revolução em 1959, incluindo um sistema educacional profundamente influenciado pelo colonialismo espanhol e subsequente dependência econômica dos Estados Unidos. A revolução de Cuba iniciou um processo de reforma educacional, que tinha por objetivo reorganizar todo o sistema e torná-lo mais inclusivo e equitativo (LEITE, 2019).

Assim, o acesso à educação foi garantido a todos os cidadãos e o governo investiu em escolas e professores. Nos anos seguintes, Cuba construiu uma infraestrutura educacional excelente. A educação tornou-se gratuita para todos os estudantes, do ensino básico ao superior e houve um aumento no número de professores e escolas. Novas escolas foram construídas em áreas rurais e cidades pequenas, tornando a educação mais acessível para os jovens da América Latina.

Sua educação revolucionária de também enfatizou a educação científica e técnica, assim, Cuba estabeleceu uma série de escolas técnicas e vocacionais em todo o país, que desenvolveram programas em diversas áreas como engenharia, tecnologia, medicina, o que buscou alinhar as habilidades dos estudantes com a economia local.

Um outro aspecto importante da educação revolucionária de Cuba foi o foco na educação política e social, onde Fidel Castro e outros líderes da revolução acreditavam que a educação era uma ferramenta poderosa para a conscientização das massas e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, a educação em Cuba foi direcionada a educar os estudantes sobre o papel da revolução na história de Cuba, bem como sobre o regime socialista e comunista.

Através dos livros didáticos e das discussões em sala de aula, os estudantes foram treinados para ver o mundo através de uma lente socialista (SOARES, 2019). Os impactos da educação revolucionária também podem ser vistos na taxa de alfabetização do país – que aumentou drasticamente desde 1959.

Isso mostra a preocupação do governo com a educação como instrumento de transformação social em Cuba. Portanto, a educação revolucionária de Cuba fez uma grande diferença para a forma como a educação é vista e desenvolvida no país. Ela tornou o ensino

DOI: 10.5281/zenodo.8271163

acessível e de qualidade para todos, não importando onde morassem. A educação também foi capaz de alinhar as habilidades dos alunos com a economia local, visando ao futuro do país.

Além disso, a educação é considerada uma ferramenta poderosa para a transformação social, tornando a Educação uma ferramenta de desenvolvimento econômico e transformação social. O sistema educacional de Cuba é um exemplo de como a educação revolucionária pode ser fundamental para transformar uma nação, através de políticas específicas e investimentos na educação, Cuba foi capaz de criar um sistema educacional de qualidade que é admirado em todo o mundo. É importante que mais países sigam esse exemplo e deem a educação a importância que ela realmente merece.

3 CONCLUSÃO

O cenário atual, marcado por desafios econômicos e sociais, exige que a educação cumpra uma missão crucial em todo o mundo. Apenas a determinação dos povos e de seus líderes políticos tornará possível alcançar a equidade, a justiça e a qualidade educacional almejadas. Assim, foi possível analisar na presente pesquisa que Cuba é um exemplo de país que atingiu objetivos importantes no campo da educação, mesmo enfrentando adversidades econômicas.

Essa conquista foi possível graças à priorização da educação pela sociedade e pelo Estado ao longo de mais de meio século. A confiança no valor da obra educacional e a união do povo foram fundamentais nesse processo. Em um mundo que apresenta paradoxos, com altos índices de desenvolvimento e pobreza, a educação assume um papel estratégico na batalha pela preservação das identidades nacionais e dos valores fundamentais. Para Cuba, a educação é decisiva na formação de valores e na preservação da independência, da nação e da revolução.

Em conclusão, o sistema educacional em Cuba apresenta características distintas em relação a outros países, especialmente em relação à sua forte ênfase na igualdade de oportunidades e na promulgação da educação como um direito humano fundamental. Apesar dos desafios enfrentados pelo país, como recursos limitados e a influência do embargo

DOI: 10.5281/zenodo.8271163

econômico imposto pelos Estados Unidos, Cuba conseguiu construir um sistema educacional sólido, capaz de oferecer uma formação completa e de alta qualidade.

É evidente que o governo cubano dedica muitos esforços e recursos para o setor educacional e a adoção de políticas educacionais igualitárias têm proporcionado muitos benefícios sociais e culturais para a população cubana. Em suma, a educação é uma prioridade central para o governo e a sociedade cubana, o que certamente terá um impacto positivo no futuro do país.

REFERÊNCIAS

GIL, Antônio Carlos. Como classificar as pesquisas. **Como elaborar projetos de pesquisa**, v. 4, n. 1, p. 44-45, 2002.

GUERRA, A. de L. e R. METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E ACADÊMICA. **Revista OWL (OWL Journal)**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 149–159, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8240361. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/48>. Acesso em: 21 ago. 2023.

LEITE, Maria do Carmo Luiz Caldas et al. Los Valientes: a formação de professores na escola secundária básica em Cuba. 2006.

LÓPEZ, Margarita Quintero. A educação em Cuba: seus fundamentos e desafios. **Estudos avançados**, v. 25, p. 55-72, 2011.

RODRÍGUEZ, Justo Alberto Chávez. A educação em Cuba entre 1959 e 2010. **estudos avançados**, v. 25, p. 45-54, 2011.

SOARES, Marcello Pereira et al. A Educação de Cuba no Período Especial em Tempos de Paz (1991-2000): Um legado de emancipação aos povos da América Latina. 2019.